

Cultura Ibi Vadis! Zur Rekontextualisierung und Visualisierung kultureller Informationen in InTaVia

Mayr, Eva

eva.mayr@donau-uni.ac.at

Universität für Weiterbildung Krems, Österreich

Schlögl, Matthias

matthias.schloegl@oeaw.ac.at

ACDH-CH, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österreich

Windhager, Florian

florian.windhager@donau-uni.ac.at

Universität für Weiterbildung Krems, Österreich

ORCID: 0000-0002-5170-2243

Einleitung

In den letzten Jahrzehnten wurde die Digitalisierung kultureller Informationen in Europa deutlich vorangetrieben. So wurden die Digitalisate kultureller Objekte aus Museen, Archiven und Bibliotheken auf lokalen, nationalen und europäischen Plattformen einer breiten Öffentlichkeit und der Wissenschaft zugänglich gemacht. Gleichzeitig wurde davon unabhängig kulturelle Informationen digital erfasst und in Datenbanken zur Verfügung gestellt; z.B. Wissen über bedeutende Persönlichkeiten liegt in strukturierter Form in nationalen prosopographischen Datenbanken vor. Diese Entwicklungen bieten eine gute Basis, um den Blick auf digitale kulturelle Informationen auszuweiten und so ein besseres Verständnis unseres kulturellen Erbes zu ermöglichen. Jedoch erschweren fehlende Verknüpfungen (zwischen biographischen und Objektdatenbanken) und Standardisierungen (zwischen verschiedenen Datenbanken) sowie mangelnde (Maschinen-)Lesbarkeit und Sichtbarkeit lokaler Datensammlungen deren Nutzung – für die wissenschaftliche Tätigkeit von Expert:innen ebenso wie für eine intuitive Exploration und ein besseres Verständnis von kulturhistorischen Themen durch die interessierte Öffentlichkeit.

Das H2020-Projekt InTaVia (*In/Tangible Cultural Heritage: Visual Analysis, Communication and Curation*, <https://intavia.eu>, 2020-2023) verfolgte das Ziel, digitalisierte kulturelle Objekte und biographische Informationen zu verknüpfen und so eine synoptische Betrachtung von Leben und Werken der europäischen Kulturgeschichte zu ermöglichen. Das Konsortium harmonisierte und integrierte

zu diesem Zweck nationale biographische Datenbanken aus Slowenien, Österreich, den Niederlanden und Finnland und verknüpfte diese mit kulturellen Objekten aus Europeana und Wikidata, die mit diesen Akteuren in Zusammenhang stehen, in einem größeren kulturellen Wissensgraphen. Um den Zugang zu diesen reichhaltigen Informationen zu ermöglichen, entwickelte das Projekt ein prototypisches Informationsportal für die visuelle Analyse, Kuratierung und Kommunikation von diesen Kulturdaten auf multiplen Ebenen der Aggregation (vgl. Abbildung 1).

Abbildung 1. Architektur des Projektes InTaVia: digitalisierte Objekt- und Personendaten werden im InTaVia Wissensgraphen integriert, den Kulturerbe-Expert:innen und -Forscher:innen in einem Interface für die Suche, Kuratierung, visuelle Analyse und Kommunikation an die Öffentlichkeit nutzen können.

Dieser Beitrag stellt die Methoden und Ergebnisse dieses europäischen Projektes vor und reflektiert die Implikationen für die Digitalisierung, Verknüpfung und Zugänglichkeit von (im)materiellem Kulturerbe. Dazu stellen wir zunächst den InTaVia Knowledge Graph vor (Abschnitt 2), bevor wir auf die Module zur visuellen Analyse (Abschnitt 3) und Storytelling (Abschnitt 4) eingehen. Abschließend diskutieren wir in Abschnitt 5 Herausforderungen und Implikationen für den Umgang mit digitalen Kulturerbedaten.

Der InTaVia Knowledge Graph

Als zentrale Wissensbasis wurde der InTaVia Knowledge Graph (IKG) aufgebaut, in dem die Daten der unterschiedlichen Biographie- und Objektdatenbanken zusammengeführt werden und dabei die Provenienz der Daten gewahrt bleiben. Daneben erlaubt der IKG aber auch in technisch relativ einfacher und verständlicher Form die Abfrage, automatische Anreicherung, Harmonisierung und Verlinkung der Daten.

Für möglichst große Flexibilität wurde ein Triplestore als Datenbanklösung eingesetzt. Als Ontologie entwickelten wir IDM-RDF (<https://github.com/InTaVia/idm-rdf>), das auf CIDOC CRM (Doerrl, 2003) in der Version 7.1.1 und der BioCRM Extension (Tuominen et al., 2017) aufbaut und für das Verlinken der einzelnen Entitäten eine adaptierte Version des Proxy Modells aus der Object Reuse and Exchange Ontologie (<http://www.openarchives.org/ore/1.0/datamodel>) implementiert. Für einen vereinfachten Zugang zu den Daten stellt der IKG eine RestAPI zur Verfügung (<https://intavia-backend.acdh-de.v.oeaw.ac.at/v2/docs>). Für die Anreicherung, Harmonisierung und Verlinkung der Daten setzt der IKG auf ETL pipelines, die in einem Kubernetes Cluster laufen. Verschiedene

Prefect v1 (<https://docs-v1.prefect.io/>) Pipelines erlauben den Import und die Aktualisierung von Personen-Entitäten, sowie deren Konvertierung und Anreicherung mit Objekt-Entitäten. Zur Verbesserung dieses Workflows sollen Daten zukünftig (mittels SHACL) validiert werden, bevor diese in den Triplestore geladen werden.

Im IKG finden sich zum Projektende ca. 25 Millionen Triples, die mehr als 250.000 Personen-Proxies (es kann mehrere Proxies geben, die dieselbe Person beschreiben), knapp 35.000 Orts-Proxies und rund 390.000 Proxies zu Objekten des kulturellen Erbes beschreiben und zueinander in Beziehung setzen (vgl. Abbildung 2).

Abbildung 2. InTaVia Knowledge Graph (IKG) mit kulturellen Objekten (hellgrün) und Personen (dunkelgrün), erstellt mit cosmograph.

Visuelle Analyse von kulturellen Informationen

Die im IKG gespeicherten Daten zu kulturellen Objekten und Biografien haben eine Vielzahl von Facetten und Dimensionen, die für Historiker:innen und Kulturwissenschaftler:innen von Interesse sein können und mittels visueller Analyse in neuer Form erschlossen werden können (Windhager et al., 2018, 2022): die geografische Position von biografischen oder künstlerischen Ereignissen, diverse Ereignisse oder kulturelle Entitäten (Objekte oder Personen), Relationen zwischen Personen und/oder Objekten sowie chronologische Abfolgen von Ereignissen. Diese Aspekte können auf verschiedenen Ebenen der Aggregation - von historischen Individuen bis hin zu diversen Gruppierungen - für verschiedene Fragestellungen von Relevanz sein. Das Visualisierungsmodul im InTaVia Frontend (Mayr et al., 2022) ermöglicht close und distant reading von Objekt- und Personendaten aus dem IKG. Abbildung 3 zeigt das multiperspektivische Interface zur visuellen Ana-

lyse von Leben und Werk anhand eines Beispiels zur niederländischen Reise Albrecht Dürers (Grebe & Großmann, 2013; Windhager et al., 2023): Es enthält eine Liste von Ereignissen (links), zwei Karten mit zeitlich enkodierter Trajektorie (oben links) und mit zu Orten zugeordneten Objekten (oben rechts), sowie eine Zeitleiste, die einen Überblick über Personen- und Objekt ereignisse im Leben von Dürer bietet (unten). Bewegt ein:e Benutzer:in die Maus über ein Ereignis, wird dieses auch in den anderen Ansichten hervorgehoben und eine Detailvorschau angezeigt. Ein Klick auf das Objekt öffnet eine Detailansicht mit weiteren Informationen und Visualisierungen.

Abbildung 3. Multiperspektivisches Interface zur visuellen Analyse von Leben und Werk.

Storytelling mit kultureller Information

Narrative Techniken des visualisierungsbasierten Storytellings eröffnen neue, niederschwelligere Zugänge zu Kulturerbedaten - im Speziellen für interessierte Laien und die breite Öffentlichkeit (Kusnick et al., 2021). Jedoch ist die Erstellung solcher daten- und visualisierungsbasierter Geschichten ohne geeignete Werkzeuge sehr aufwändig. Die InTaVia Plattform bietet daher die Möglichkeit ausgewählte Daten aus dem IKG und Visualisierungen aus dem Visualisierungsmodul mit erläuternden Texten, Medien und interaktiven Elementen anzureichern und narrativ zu verknüpfen (Liem et al., 2023; vgl. Abbildung 4). Beim Gestalten der Geschichte entscheiden die Expert:innen, welche Visualisierungen genutzt werden sollen, welche Ereignisdaten darin hervorgehoben werden sollen und welche somit vom Zielpublikum interaktiv exploriert werden können. Übergänge zwischen einzelnen Stationen der Geschichte auf Karten oder Zeitleisten werden animiert und so intuitiv erfahrbar gemacht. Die fertiggestellten Geschichten können über einen URL geteilt und am Browser, sowie auf mobilen Endgeräten betrachtet werden.

On the way south

Probably in late 1495 or 1496, Dürer travels south, from North to South Tyrol and on to Italy. Although exact dates are missing, Dürer probably spends some time in Innsbruck as well as in the Trentino region before continuing his journey to Venice, then an important trading city with close ties to Nuremberg, including the printing trade.

Abbildung 4. Erstellung einer Geschichte mit Karte, Text und Bild (links: (1) Entitäten, (2) Vorschau einer Station in der Geschichte, (3) Übersicht über die Stationen und möglichen Inhalte) und mobile Ansicht der fertigen Story (rechts: (1) Karte, (2) Text).

Digitales Kulturerbe - Quo Vadis?

Was können wir aus InTaVia für digitales Kulturerbe lernen, was sind die Herausforderungen und nächsten

Schritte? Die Vision von InTaVia war es, durch die Verknüpfung von verschiedenen digitalisierten kulturellen Informationen ein reichhaltigeres Bild unseres kulturellen Erbes zu eröffnen. In der Umsetzung hat sich jedoch gezeigt, dass diese Idee wohl noch länger eine Vision bleiben wird, da zuvor noch einige Herausforderungen bewältigt werden müssen:

(1) Viele kulturelle Datenbanken sind (noch nicht) bereit für diese Ansätze: Sowohl bei kulturellen Objekten als auch bei Biographien sind diese oft noch zu wenig strukturiert, um diese untereinander zu verknüpfen und zu visualisieren. In Studien haben Expert:innen klar das Potenzial der Visualisierung von vernetzten Kulturdaten für den Erkenntnisgewinn hervorgehoben. Einige haben jedoch auch einschränkend festgestellt, dass diese Verknüpfungen und die Ereignisdichte im bestehenden IKG oft noch zu gering sind, um damit wissenschaftliche Fragestellungen zu untersuchen.

(2) Eine weitere Hürde stellen Schutzrechte und die freie Zugänglichkeit zu den zugrundeliegenden Daten dar: Während in manchen Bereichen und Nationen freier Zugang zum kulturellen Erbe eine Selbstverständlichkeit ist, sind viele kulturelle Informationen rechtlich (noch?) nicht frei zugänglich. So sind in einigen biographischen Datenbanken die strukturierten Daten zugänglich, nicht jedoch die Volltexte - selbst in Nationen wie den Niederlanden, wo der freie Zugang zu kulturellen Objekten zur nationalen Strategie erklärt wurde. Für die Visualisierung (nicht nur) von kulturellen Daten ist die Verknüpfung von close und distant reading / viewing ein zentrales Desideratum, das jedoch den freien Zugang zu den kulturellen Objekten und Texten für eine vertiefte Auseinandersetzung voraussetzt.

(3) Ein großes Potenzial eröffnet sich für die Erstellung eines kulturellen Wissensgraphen durch den Einsatz von AI und NLP Methoden. Diese können dabei helfen strukturierte Daten zu textlichen Beschreibungen zu erzeugen (Fokkens et al., 2017), aber auch z.B. bei der Konstruktion von Geschichten unterstützen (Bartalesi et al., 2023). Methoden des Semantic Web erlauben die stärkere Verbindung und Vernetzung von Daten. Werden diese Methoden mit AI kombiniert, können deutlich dichtere Datensätze erstellt werden. AI kann z.B. ähnliche Knoten für eine owl:sameAs Relation vorschlagen, oder Konzepte aus kontrollierten Vokabularien automatisch übersetzen und anschließend ebenfalls owl:sameAs Relationen vorschlagen (Hyvönen et al., 2023). In diesem Zusammenhang müssen jedoch Fragen der Reliabilität und Qualität der Daten geklärt werden. Für Wissenschaftler:innen ist ein wichtiges Desideratum in diesem Zusammenhang zumindest die Transparenz, wie die Daten erzeugt wurden und die Visualisierung damit einhergehender Unsicherheiten (Windhager et al., 2019).

(4) Die Einbeziehung der Benutzer:innen in InTaVia hat klar gezeigt, dass es offener und flexibler Ansätze bedarf, um deren heterogener Bedürfnisse und Anforderungen gerecht zu werden: Viele Benutzer:innen würden gerne eigene Daten gemeinsam mit dem Wissensgraphen nutzen (oft aber ohne diese in den Wissensgraphen einzuspeisen - aus rechtlichen Gründen und Gründen der unsicheren Da-

tenqualität). Einige Expert:innen würden gerne Daten, aber auch Visualisierungen flexibel exportieren, um diese mit anderen Werkzeugen weiterzuarbeiten. Generell sind daher rechtliche Möglichkeiten für die offene Nutzung und Weiterentwicklung der Daten und des Programmiercodes (im Sinne von FAIR data) in Forschungsprojekten ein Desideratum, das wir auch in InTaVia verfolgt haben.

Zusammenfassend zeigt das Projekt InTaVia vor allem das Potenzial eines Wissensgraphen für die (visuelle), kontextualisierte Exploration von kulturellen Informationen, aber auch die Grenzen, aufgrund weniger Verknüpfungen zwischen den genutzten Datenbanken. Die Einbindung weiterer kultureller Datenbanken in den Wissensgraphen kann die Dichte der Verknüpfungen und damit das Potenzial für Exploration erhöhen, z.B. die Integration der Neuen Deutschen Biographie als Brücke zwischen Österreich und den Niederlanden, aber auch die Ergänzung weiterer Objekt-Personen-Relationen, wie beispielsweise Ausstellungen, Auktionen oder Korrespondenzen.

Fördernachweis: Das Projekt InTaVia (<https://intavia.eu>) wird von der Europäischen Kommission im Rahmen des H2020 Research and Innovation Programme, Grant Agreement No. 101004825 gefördert.

Bibliographie

- Bartalesi, Valentina, Coro, Gianpaolo, Lenzi, Emanuele, Pagano, Pasquale, und Pratelli, Nicolò.** 2023. "From unstructured texts to semantic story maps." *International Journal of Digital Earth* 16: 234-250. 10.1080/17538947.2023.2168774
- Doerr, Martin.** 2003. "The CIDOC Conceptual Reference Module - An Ontological Approach to Semantic Interoperability of Metadata." *AI Magazine*, 24(3), 75. 10.1609/aimag.v24i3.1720
- Fokkens, Antske, ter Braake, Serge, Ockeloen, Niels, Vossen, Piek, Legêne, Susan, Schreiber, Guus, und de Boer, Victor.** 2017. „BiographyNet: Extracting Relations between People and Events.“ In *Europa baut auf Biographien: Aspekte, Bausteine, Normen und Standards für eine europäische Biographik*, hg. Ágoston Z. Bernád, Christine Gruber, und Matthias Schlögl 193-224. Wien: new academic press. <https://arxiv.org/pdf/1801.07073.pdf>
- Grebe, Anja und Großmann, Ulrich.** 2013. *Albrecht Dürer. Niederländische Reise. Tagebuch und Kommentar*. Imhof Verlag.
- Hyvönen, Eero, Rantala, Heikki, Leskinen, Petri, und Peura, Lilli.** 2023. *Discovering Interesting Relations in Knowledge Graphs Based on Tangible and Intangible Cultural Heritage*. White Paper within the H2020 project InTaVia.
- Kusnick, Jakob, Jänicke, Stefan, Doppler, Carina, Seirafi, Kasra, Liem, Johannes, Windhager, Florian und Mayr, Eva.** 2021. *Report on narrative visualization techniques for OPDB data*. Technical report, InTaVia project, 2021. <https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5e47d9524&appId=PPGMS> (zugegriffen 10. Juli 2023)
- Liem, Johannes, Kusnick, Jakob, Beck, Samuel, Windhager, Florian und Mayr, Eva.** 2023. „A Workflow Approach to Visualization-Based Storytelling with Cultural Heritage Data“. In *2023 IEEE 8th Workshop on Visualization for the Digital Humanities (VIS4DH)*. IEEE. <https://vis4dh.dbvis.de/papers/2023/vis4dh2023-preprint.pdf> (zugegriffen 28. November 2023)
- Mayr, Eva, Windhager, Florian, Liem, Johannes, Beck, Samuel, Koch, Steffen, Kusnick, Jakob und Jänicke, Stefan.** 2022. „The multiple faces of cultural heritage: Towards an integrated visualization platform for tangible and intangible cultural assets“. In *2022 IEEE 7th Workshop on Visualization for the Digital Humanities (VIS4DH)* 13–18. IEEE. 10.1109/VIS4DH57440.2022.00008
- Tuominen, Jouni, Hyvonen, Eero, und Leskinen, Petri.** 2017. „Bio CRM: A Data Model for Representing Biographical Data for Prosopographical Research“. In *Proceedings of the Second Conference on Biographical Data in a Digital World 2017*. <https://ceur-ws.org/Vol-2119/paper10.pdf> (zugegriffen 10. Juli 2023)
- Windhager, Florian, Mayr, Eva, Schlögl, Matthias, und Kaiser, Maximilian.** 2022. „Visuelle Analyse und Kuratierung von Biographiedaten“. In *Digital History: Konzepte, Methoden und Kritiken Digitaler Geschichtswissenschaft* 137–150. Walter de Gruyter GmbH & Co KG. 10.1515/9783110757101-008
- Windhager, Florian, Federico, Paolo, Schreder, Günther, Glinka, Katrin, Dörk, Marian, Miksch, Silvia, und Mayr, Eva.** 2018. „Visualization of cultural heritage collection data: State of the art and future challenges.“ *IEEE transactions on visualization and computer graphics*, 25: 2311-2330. 10.1109/TVCG.2018.2830759
- Windhager, Florian, Salisu, Saminu, und Mayr, Eva.** 2019. „Exhibiting uncertainty: Visualizing data quality indicators for cultural collections.“ *Informatics*, 6: 29. 10.3390/informatics6030029